

Besuchersfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events

Denise Engelhardt, Charlotte Bellmann, Christof Radlmayr und Julian Reif

Kernergebnisse

- Im Jahr 2023 wurden im Vergleich zu 2022 in den meisten untersuchten Polygonen niedrigere Besuchsfrequenzen verzeichnet. Ein Rückgang ist besonders an Standorten in Schleswig-Holstein, im Allgäu und im Sauerland zu beobachten.
- Die Verteilung der Besuchertypen variiert stark zwischen den Standorten. Die Unterschiede sind auf die Attraktivität der Standorte für verschiedene Zielgruppen zurückzuführen.
- Während einige Standorte wie die Skigebiete und Küstenregionen stark von Saisonalität geprägt sind und einen deutlichen Anstieg der Besuche zu bestimmten Jahreszeiten aufweisen, zeigen andere Standorte eine eher geringere Saisonalität.

Autorinnen und Autoren:

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
engelhardt@fh-westkueste.de

Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
bellmann@fh-westkueste.de

Christof Radlmayr (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
radlmayr@fh-westkueste.de

Julian Reif (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
reif@fh-westkueste.de

Datum: 17. Juni 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Das digitale Besuchermanagement im Tourismus beruht zu einem großen Teil auf den generierten Daten zu Besucherfrequenzen und -strömen. Um die Daten zielführend einsetzen zu können, müssen diese zunächst analysiert werden. Der vorliegende Kurzbericht konzentriert sich daher auf die deskriptive Analyse von globalen Sensorikdaten aus den Jahren 2022 und 2023, die im Rahmen des AIR Projektes für 19 Polygone in den Use Cases in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern vorliegen (vgl. zu den Datengrundlagen Engelhardt et al., 2024). Um eine Übersicht der Daten je Polygon zu erhalten, werden zunächst deskriptive Statistiken der Daten in tabellarischer Form aufbereitet. Anschließend sind wesentliche Analyseaspekte der Vergleich der Besuchsfrequenzen zwischen den beiden Jahren sowie die Untersuchung der Verteilungen und Peaks der Besuchsfrequenzen zwischen den verschiedenen Standorten und Besuchertypen (Tagestouristen, Übernachtungstouristen, Einheimische und Sonstige). Um das Maß der Saisonalität zu messen wird zusätzlich der Gini-Koeffizient herangezogen, über den die Konzentration der Nachfrage über die Kalenderwochen bewertet und Standorte mit hoher oder niedriger Saisonalität identifiziert werden können. Die Analyse soll dabei helfen, besser zu verstehen, wie Besuchsfrequenzen über unterschiedliche Besuchertypen verteilt sind und wie sich das Besuchsaufkommen saisonal sowie im Jahresvergleich verändert.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen auch praktische Implikationen für das Besuchermanagement in den touristischen Regionen bieten. Durch die detaillierte Betrachtung der Besuchsfrequenzen und deren statistische Kennzahlen können gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur und zur Optimierung der Besucherlenkung abgeleitet werden.

Auswertung der globalen Sensorik

Wie in Engelhardt et al. (2024) erläutert, liegen die Daten in Form von Besuchen (visits) und Besuchern (visitors) vor. Innerhalb eines betrachteten Zeitraumes können mehrere Besuche in einer Region stattfinden, jedoch wird eine Person nur als ein Besucher gezählt, unabhängig von der Anzahl der Besuche. Die durch das System registrierten Frequenzen der Besucher sind daher im Vergleich zu den Daten der Besuche niedriger. Maxima und Minima sowie die Verteilungen sind jedoch in beiden Datentypen sehr ähnlich. Der Fokus dieses Berichts liegt auf der deskriptiven Analyse der Besuche (visits).

Übersicht statistischer Kennzahlen aller Polygone

Die nachfolgenden Tabellen bieten eine Übersicht der Besuchsfrequenzen (Besuche) aller Use Case Polygone für die Jahre 2022 (vgl. Tabelle 1) und 2023 (vgl. Tabelle 2). Über den Gesamtwert werden die Besuchsfrequenzen aller Besuchertypen (Tagestouristen, Übernachtungstouristen, Einheimische und Sonstige) pro Jahr summiert. Minimal- und Maximalwerte innerhalb einer Kalenderwoche sowie berechnete Lage- und Streuungsparameter veranschaulichen die Größenordnung sowie Struktur und Verteilung der Besucherfrequenzen an den jeweiligen Standorten.

Tabelle 1: Übersicht der Besuchsfrequenzen (Besuche) im Jahr 2022

Use Case	Polygon	2022				
		Gesamt	Minimum	Maximum	Mittelwert	SD
Nordsee	Speicherkoog	751.016	0	43.188	14.443	12.146
Lübecker Bucht	Scharbeutz	4.849.860	5.098	287.692	93.267	73.243
Ruhrgebiet	Kemnader See	13.310.915	130.219	453.784	255.979	90.893
	Baldeneysee	12.934.488	107.646	405.880	248.740	83.222
Sauerland (Sommer)	Biggensee	8.073.017	73.215	301.018	155.250	51.307
	Möhnesee	6.015.876	38.165	229.418	115.690	57.625
	Sorpensee	5.476.287	32.664	240.101	105.313	51.482
	Diemelsee	2.990.393	9.329	135.191	57.508	29.690
	Hennesee	2.126.483	14.753	80.980	40.894	15.329
Sauerland (Winter)	Willingen	3.118.755	25.832	117.025	59.976	22.121
	Winterberg	2.367.689	12.161	101.440	45.532	21.070
	Altastenberg	314.759	1.055	11.823	6.053	2.650
	Neuastenberg	250.749	0	19.196	4.822	3.493
Allgäu	Sahnehang	133.577	0	8.395	2.569	2.280
	Hopfensee	4.694.301	15.616	154.504	90.275	33.094
	Weissensee	3.747.965	26.416	159.688	72.076	32.090
Füssen	Alpsee	1.640.587	3.258	65.106	31.550	15.463
	Alatsee	886.230	690	40.401	17.043	11.031
Füssen	Füssen	8.146.487	67.361	248.528	156.663	43.219

Tabelle 2: Übersicht der Besuchsfrequenzen (Besuche) im Jahr 2023

Use Case	Polygon	2023				
		Gesamt	Minimum	Maximum	Mittelwert	SD
Nordsee	Speicherkoog	616.029	0	31.654	11.847	9.507
Lübecker Bucht	Scharbeutz	3.739.051	6.124	202.955	71.905	57.472
Ruhrgebiet	Baldeneysee	14.164.520	120.940	472.495	272.395	99.931
	Kemnader See	13.557.590	138.682	555.630	260.723	93.210
Sauerland (Sommer)	Biggensee	9.489.441	90.542	376.768	182.489	69.144
	Möhnesee	6.335.980	35.602	250.006	121.846	60.988
	Sorpensee	4.812.032	33.197	186.475	92.539	41.686
	Hennesee	2.404.907	21.442	81.687	46.248	16.306
	Diemelsee	2.170.905	11.744	95.444	41.748	22.708
Sauerland (Winter)	Willingen	2.918.093	17.790	108.282	56.117	19.130
	Winterberg	2.555.404	17.447	121.701	49.142	22.222
	Altastenberg	267.001	1.120	20.337	5.135	3.752
	Neuastenberg	247.235	0	21.431	4.755	4.050
Allgäu	Sahnehang	170.104	0	22.296	3.271	4.444
	Hopfensee	3.950.383	13.479	141.026	75.969	34.278
	Weissensee	3.133.423	15.869	125.774	60.258	28.684
Füssen	Alpsee	1.321.218	3.019	51.448	25.408	13.759
	Alatsee	649.854	0	32.566	12.497	8.992
Füssen	Füssen	7.139.179	78.364	197.909	137.292	40.977

Die Besucherzahlen in den verschiedenen Use Cases des Projektes AIR sind äußerst unterschiedlich und variieren stark. Im Gesamtvergleich aller Polygone haben zwei Standorte in Nordrhein-Westfalen (Baldeneysee und Kemnader See) mit ca. 13 bis 14 Millionen Besuchen in beiden betrachteten Jahren das stärkste Aufkommen. Insgesamt haben 14 der 19 Polygone ein jährliches Besuchsaufkommen von über einer Million Besuche.

Nur fünf Polygone (Speicherkoog, Altastenberg, Neuastenberg, Sahnehang und Alatsee) haben in beiden Jahren ein jährliches Gesamtbesuchsaufkommen von unter einer Million und mit ca. 100.000 bis 900.000 Besuchen wurde das niedrigste Aufkommen in den Skigebieten im Sauerland (Neuastenberg und Sahnehang) gemessen.

Aus der Betrachtung der Minimalwerte einer Kalenderwoche lässt sich ablesen, dass die meisten Polygone ganzjährig besucht werden, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Lediglich an den Standorten Speicherkoog, Neuastenberg, Sahnehang und Alatsee konnten Wochen ohne Besuchsaufkommen registriert werden. Insbesondere bei den Polygonen Neuastenberg und Sahnehang ist dies zu erwarten, da beide Skilifte im Sommer nicht in Betrieb sind. Auch für den Nordsee-Standort Speicherkoog lassen sich Zeiträume ohne Besuchsaufkommen feststellen.

In Tabelle 3 werden die Besuchsfrequenzen der Jahre 2022 und 2023 für die einzelnen Use Case Polygone verglichen:

Tabelle 3: Vergleich der Besuchsfrequenzen (Besuche) der Jahre 2022 & 2023

Use Case	Polygon	Besuche Gesamt	Besuche Gesamt	Veränderung in %
		2022	2023	
Nordsee	Speicherkoog	751.016	616.029	-18,0
Lübecker Bucht	Scharbeutz	4.849.860	3.739.051	-22,9
Ruhrgebiet	Baldeneysee	12.934.488	14.164.520	9,5
	Kemnader See	13.310.915	13.557.590	1,9
Sauerland (Sommer)	Biggensee	8.073.017	9.489.441	17,5
	Henneseesee	2.126.483	2.404.907	13,1
	Möhnesee	6.015.876	6.335.980	5,3
	Sorpeseesee	5.476.287	4.812.032	-12,1
	Diemelsee	2.990.393	2.170.905	-27,4
Sauerland (Winter)	Sahnehang	133.577	170.104	27,3
	Winterberg	2.367.689	2.555.404	7,9
	Neuastenberg	250.749	247.235	-1,4
	Willingen	3.118.755	2.918.093	-6,4
	Altastenberg	314.759	267.001	-15,2
Allgäu	Hopfensee	4.694.301	3.950.383	-15,8
	Weissensee	3.747.965	3.133.423	-16,4
	Alpsee	1.640.587	1.321.218	-19,5
	Alatsee	886.230	649.854	-26,7
Füssen	Füssen	8.146.487	7.139.179	-12,4

Der Jahresvergleich zeigt, dass 12 von 19 Polygone im Jahr 2023 weniger besucht wurden als im Vorjahr, insbesondere die Polygone in Schleswig-Holstein, im Allgäu und einige der Standorte im Sauerland weisen 2023 eine deutlich niedrigere Besuchsfrequenz (bis zu -27%) auf. Auffällig ist das deutlich gestiegene Besuchsaufkommen im Vergleich zu 2022 an den Standorten Biggensee (+17,5%) und Sahnehang (+27,3%).

Analyse ausgewählter Fallbeispiele

Die nachfolgenden Grafiken zeigen ausgewählte Kennzahlen einiger Polygone. Für diesen Kurzbericht wurden die Standorte Innenstadt Füssen, Winterberg, Biggensee, der Strand in Scharbeutz, Baldeneysee, Speicherkoog und Alatsee als Fallbeispiele ausgewählt. Für die Jahre 2022 und 2023 wird jeweils die Verteilung der Besuchertypen, die Besuchsfrequenzen (visits) für ebendiese aufgeschlüsselt sowie Minimal- und Maximalwerte, die Kalenderwoche in der das Besuchsmaximum erreicht wurde und der Mittelwert dargestellt. Abschließend wird das Besuchsaufkommen im Jahresverlauf (Saisonalität) abgebildet.

1) Speicherkoog, Schleswig-Holstein

Der Speicherkoog ist ein Küstenschutzgebiet an der Nordseeküste. Neben seiner Bedeutung für den Naturschutz, u. a. als Brut- und Rastgebiet für Vögel, ist es ein beliebtes Naherholungsgebiet (vgl. Abbildung 1). Am Standort Speicherkoog werden über die Hälfte der Besuche durch die Gruppe der Tagestouristen verzeichnet. An zweiter Stelle stehen Besuche durch Übernachtungstouristen, gefolgt in ähnlicher Verteilung von Einheimischen und Sonstigen Besuchern (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 1: Polygon Speicherkoog im Use Case Nordsee, Schleswig-Holstein

Abbildung 2: Verteilung der Besuchertypen am Speicherkoog im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Auffallend ist, dass in allen Besuchertypengruppen und beiden Jahren Minima von Null registriert werden können, d. h. es gibt Kalenderwochen, in denen es kein Besuchsaufkommen gibt (vgl. Tabelle 4, siehe auch Tabelle 13 im Anhang).

Tabelle 4: Besuchsfrequenzen (Besuche) am Speicherkoog im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	419.913	174.239	76.833	80.031
Mittelwert	8.075	3.351	1.478	1.539
Minimum	0	0	0	0
Maximum	27.217	19.223	4.574	10.053
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	26	18	11	34

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	334.487	134.823	60.358	86.361
Mittelwert	6.432	2.593	1.161	1.661
Minimum	0	0	0	0
Maximum	16.629	11.765	4.763	9.180
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	34	23	15	36

Die Jahresverlaufskurve in Abbildung 3 zeigt vor allem im Jahr 2022 die höheren Besuchspeaks in der Gruppe der Tagestouristen, während der gleiche Besuchertyp im Jahr 2023 zwei deutlich geringere Spitzen aufzeigt.

Abbildung 3: Saisonalität am Speicherkoog im Jahr 2022 & 2023

2) Strand in Scharbeutz, Schleswig-Holstein

Das Ostseeheilbad Scharbeutz ist an der Lübecker Bucht der Ostseeküste gelegen. Durch den langen Sandstrand mit Promenade und vielen Freizeitmöglichkeiten, ist es ein beliebtes Urlaubsziel (vgl. Abbildung 4). Die mit Abstand größte Besuchergruppe sind Tagestouristen, gefolgt von Übernachtungstouristen (vgl. Abbildung 5). Im Jahr 2022 wurden ca. drei Millionen und 2023 ca. 2,3 Millionen Besuche von Tagesgästen gemessen. In allen Besuchertypengruppen sank 2023 das Gesamtaufkommen im Vergleich zu 2022. Den größten Rückgang gibt es in der Gruppe der sonstigen Besuche (-28%) sowie der Besuche durch Tagestouristen (-22%), der kleinste ist in der Gruppe der Einheimischen (-12%) zu verzeichnen wie Tabelle 5 entnommen werden kann.

Abbildung 4: Polygon Scharbeutz im Use Case Lübecker Bucht, Schleswig-Holstein

Abbildung 5: Verteilung der Besuchertypen in Scharbeutz im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Tabelle 5: Besuchsfrequenzen (Besuche) in Scharbeutz im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	3.110.018	1.015.631	623.428	100.783
Mittelwert	59.808	19.531	11.989	1.938
Minimum	3.664	0	957	0
Maximum	168.657	68.556	37.396	14.047
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	32	32	32	31

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	2.326.530	790.699	549.569	72.253
Mittelwert	44.741	15.206	10.569	1.389
Minimum	3.234	0	1.524	0
Maximum	121.301	56.597	30.209	10.801
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	36	36	23	26

Der Vergleich der Besuchsfrequenz in den Jahren 2022 und 2023 zeigt bei Übernachtungstouristen und Einheimischen einen ähnlichen Jahresverlauf (hohe Aufkommenskonzentration in den Sommermonaten bei deutlich niedrigeren Besuchszahlen in der Nebensaison). Die Besuchszahlen der Tagestouristen liegen jedoch im Jahr 2023 deutlich unter dem Vorjahresniveau, wie Abbildung 6 zu entnehmen ist.

Abbildung 6: Saisonalität in Scharbeutz im Jahr 2022 & 2023

3) Winterberg, Nordrhein-Westfalen

Winterberg ist im Rothaargebirge des Hochsauerlandkreises angesiedelt. Die Kleinstadt ist für seine zahlreichen Skipisten und Wander- und Radwege bekannt (vgl. Abbildung 7). In Winterberg wurde das größte Besuchsaufkommen in beiden Jahren innerhalb der Gruppe der Tagestouristen verzeichnet, gefolgt von den Übernachtungstouristen und an dritter Stelle der Besuche durch Einheimische (vgl. Abbildung 8).

Abbildung 7: Polygon Winterberg im Use Case Sauerland (Winter), Nordrhein-Westfalen

Abbildung 8: Verteilung der Besuchertypen in Winterberg im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Am Beispiel der Daten werden insbesondere die Effekte von Jahres- und Ferienzeiten sowie Feiertagen deutlich. Tabelle 6 zeigt, dass in beiden

Jahren am Standort Winterberg die Peaks der Besuchsfrequenzen der vier Besuchertypen in Kalenderwochen im Winter sowie mit Feiertagen (Weihnachten, Neujahr, Pfingsten und Christi Himmelfahrt) erreicht werden (siehe auch Tabelle 12 im Anhang).

Tabelle 6: Besuchsfrequenzen (Besuche) in Winterberg im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	1.234.109	622.573	414.471	96.536
Mittelwert	23.733	11.973	7.971	1.856
Minimum	5.709	705	2.884	0
Maximum	58.224	33.643	17.237	7.182
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	1	52	50	21

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	1.238.894	682.052	540.839	93.619
Mittelwert	23.825	13.116	10.401	1.800
Minimum	7.140	2.293	6.345	0
Maximum	64.683	42.427	15.938	4.976
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	4	20	50	1

Die Jahresverlaufskurve zeigt deutlich, dass vor allem Tagestouristen aber auch die Übernachtungstouristen über das Jahr verteilt immer wieder vereinzelnde hohe Besuchsfrequenzen hervorrufen. Die Einheimischen erzeugen im Gegensatz dazu einen konstanteren Verlauf, wie aus Abbildung 9 zu entnehmen ist.

Abbildung 9: Saisonalität in Winterberg im Jahr 2022 & 2023

4) Biggensee, Nordrhein-Westfalen

Der Biggensee liegt im Naturpark Ebbegebirge im Sauerland und beherbergt eine der größten Talsperren Deutschlands. Der Stausee bietet seinen Besuchern entlang der Uferpromenade eine vielfältige touristische Infrastruktur und abwechslungsreiche Möglichkeiten für den Wassersport (vgl. Abbildung 10). Am Standort Biggensee wird mit 4,6 Millionen im Jahr 2022 und sechs Millionen im Jahr 2023 ein Großteil der Besuche durch Einheimische verzeichnet, gefolgt von Tagestouristen und Übernachtungstouristen (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 10: Polygon Biggesee im Use Case Sauerland (Sommer), Nordrhein-Westfalen

Abbildung 11: Verteilung der Besuchertypen am Biggesee im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Wie Tabelle 7 zeigt, ist das Polygon eine der wenigen Ausnahmen mit Besuchszuwachs in 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Dieses erhöhte Gesamtaufkommen von 17 Prozent lässt sich größtenteils auf einen Zuwachs von Besuchen durch Einheimische, gefolgt von Besuchen von Tagestouristen zurückführen. Auch das Maximalaufkommen von über 200.000 Besuchen von Einheimischen innerhalb der Kalenderwoche 23 liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres. Mit einer Ausnahme wurden alle Maxima an Kalenderwochen mit Feiertagen erreicht (siehe auch Tabelle 12 im Anhang).

Tabelle 7: Besuchsfrequenzen (Besuche) am Biggesee im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	1.234.109	622.573	414.471	96.536
Mittelwert	23.733	11.973	7.971	1.856
Minimum	5.709	705	2.884	0
Maximum	58.224	33.643	17.237	7.182
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	1	52	50	21

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	1.238.894	682.052	540.839	93.619
Mittelwert	23.825	13.116	10.401	1.800
Minimum	7.140	2.293	6.345	0
Maximum	64.683	42.427	15.938	4.976
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	4	20	50	1

In beiden betrachteten Jahren zeigt das Polygon deutliche Schwankungen im gesamten Jahresverlauf bei allen Besuchertypen. Auffallend ist die deutlich höhere Besuchsfrequenz von Einheimischen in den Sommermonaten von 2023 (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Saisonalität am Biggensee im Jahr 2022 & 2023

5) Baldeneysee, Nordrhein-Westfalen

Der durch die Ruhrstauung künstlich angelegte Baldeneysee ist ein Naherholungsgebiet in Essen. Neben einer großen Auswahl an Wassersportmöglichkeiten, ist der See auch für regelmäßig stattfindende, kulturelle Veranstaltungen und Feste bekannt (vgl. Abbildung 13). Abbildung 14 verdeutlicht, dass Besuche am Baldeneysee durch die Gruppe der Einheimischen hier den größten Anteil einnehmen und mit elf bis 12 Millionen deutlich über den Besuchen anderer Besuchertypen liegen.

Abbildung 13: Polygon Baldeneysee im Use Case Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen

Abbildung 14: Verteilung der Besuchertypen am Baldeneysee im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Der Jahresvergleich zeigt zudem einen Anstieg der Übernachtungsgäste in 2023 und einen deutlich höheren Maximalwert innerhalb dieser Gruppe im Vergleich zum Vorjahr, der in der Kalenderwoche 31 erreicht wurde (vgl. Tabelle 8). Durch eine Internetrecherche zu möglichen Ursachen für diese gestiegene Nachfrage konnte dieser Peak der Besuchsfrequenz auf eine dort stattfindende Großveranstaltung zurückgeführt werden.

Tabelle 8: Besuchsfrequenzen (Besuche) am Baldeneysee im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	1.647.002	187.608	11.041.381	58.497
Mittelwert	31.673	3.608	212.334	1.125
Minimum	5.044	0	101.911	0
Maximum	83.701	20.231	346.194	4.240
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	35	22	12	21

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	1.702.668	284.283	12.115.416	62.153
Mittelwert	32.744	5.467	232.989	1.195
Minimum	5.399	0	113.273	0
Maximum	74.120	31.390	394.610	5.287
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	35	31	22	10

Die Betrachtung der Jahresverlaufskurve (vgl. Abbildung 15) zeigt in beiden Jahren deutliche und starke Schwankungen der Besuchsfrequenzen, insbesondere in der Gruppe der Einheimischen sowie der Tagestouristen.

Abbildung 1: Saisonalität am Baldeneysee im Jahr 2022 & 2023

6) Innenstadt Füssen, Bayern

Füssen, im Allgäu gelegen, ist für seine abwechslungsreiche, alpine Landschaft bekannt, die sich nicht nur durch eine Vielfalt von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten auszeichnet, sondern auch bedeutende kulturelle Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Neuschwanstein und das Schloss Hohenschwangau beherbergt. Die Innenstadt von Füssen wurde ebenfalls durch ein Polygon umrissen (vgl. Abbildung 16). Sowohl im Jahr 2022 als auch 2023 wurden die meisten Besuche durch die Gruppe der Tagestouristen generiert, gefolgt von Einheimischen und an dritter Stelle der Übernachtungstouristen (vgl. Abbildung 17).

Abbildung 16: Polygon Füssen Innenstadt im Use Case Füssen, Bayern

Abbildung 27: Verteilung der Besuchertypen in Füssen Innenstadt im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Das Maximum von 124.635 Tagestouristen-Besuchen wurde in der Kalenderwoche 30 erfasst (vgl. Tabelle 9). Die Auswertung zeigt darüber hinaus, dass die Besuchspeaks sämtlicher Besuchertypen in beiden Jahren in unterschiedlichen Kalenderwochen und Jahreszeiten verzeichnet sind.

Tabelle 9: Besuchsfrequenzen (Besuche) in Füssen Innenstadt im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	3.413.003	1.629.539	2.977.829	126.116
Mittelwert	65.635	31.337	57.266	2.425
Minimum	12.913	2.919	40.888	0
Maximum	124.635	63.824	86.499	7.855
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	30	26	18	27

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	3.085.364	1.329.279	2.632.651	91.885
Mittelwert	59.334	25.563	50.628	1.767
Minimum	15.385	6.669	40.195	0
Maximum	110.180	56.212	66.164	4.568
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	23	34	49	13

Anhand von Abbildung 18 wird jedoch auch deutlich, dass die Besuchsfrequenzen im Jahresverlauf durchaus Schwankungen unterlegen sind, diese aber gemäßiger ausfallen als bei anderen herangezogenen Fallbeispielen.

Abbildung 3: Saisonalität in Füssen Innenstadt im Jahr 2022 & 2023

7) Alatsee, Bayern

Der Alatsee, ein kleiner Gebirgssee in der Nähe von Füssen, zeichnet sich durch seine hohe Lage und besondere Ökologie aus, die besonders Naturfreunde anlocken (vgl. Abbildung 19). Am Alatsee wird der Großteil der Besuche durch Tagestouristen verzeichnet (81% in 2022, 78% in 2023). Wie in Abbildung 20 gezeigt wird, machen die Einheimischen, zusammen mit den Übernachtungstouristen und Sonstigen, weniger als ein Viertel der Gesamtverteilung aus.

Abbildung 19: Polygon Alatsee im Use Case Allgäu (Naturerlebnis), Bayern

Abbildung 20: Verteilung der Besuchertypen am Alatsee im Jahr 2022 & 2023, Basis Besuche

Im Jahr 2022 lag das Gesamtbesuchsaufkommen durch Tagestouristen bei 720.671, der Maximalwert von 32.642 Besuchen innerhalb einer Woche wurde in der Sommerferienzeit in der Kalenderwoche 28 erreicht. Die Minimalwerte von Null in beiden Jahren und allen Besuchertypengruppen zeigen, dass es an diesem Standort Wochen ohne Besuchsaufkommen gibt (vgl. Tabelle 10).

Tabelle 10: Besuchsfrequenzen (Besuche) am Alatsee im Jahr 2022 & 2023

2022	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	720.671	61.846	89.426	14.287
Mittelwert	13.859	1.189	1.720	275
Minimum	0	0	0	0
Maximum	32.642	6.085	5.881	3.286
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	28	18	18	17

2023	Tagestouristen	Übernachtungstouristen	Einheimische	Sonstige
Gesamt	506.598	75.861	62.968	4.427
Mittelwert	9.742	1.459	1.211	85
Minimum	0	0	0	0
Maximum	25.619	9.926	4.445	937
Peak der Besuchsfrequenz (KW)	22	37	39	33

In Abbildung 21 ist zu erkennen, dass die Höchstwerte nicht nur geringer ausfallen, sondern sich auch zeitlich verschoben haben. Im Jahr 2022 ist zu erkennen, dass die Besuchsfrequenzen sich vermehrt auf die erste Jahreshälfte konzentrieren, während im Jahr 2023 ein Umschwung auf die zweite Jahreshälfte bei allen Besuchertypen stattgefunden hat.

Abbildung 21: Saisonalität am Alatsee im Jahr 2022 & 2023

Übersicht des Gini-Koeffizienten aller Polygone

Um zu überprüfen, ob die verzeichneten Besuche innerhalb der gewählten Polygone über das Jahr 2022 bzw. 2023 gleich verteilt sind oder ob es zu einer Nachfragekonzentration kommt, bieten sich Konzentrationsmaße wie der Gini-Saisonalitätskoeffizient an.

Tabelle 11 zeigt die Gini-Koeffizienten aller untersuchten Polygone für die Jahre 2022 und 2023. Die Ausprägung des Koeffizienten variiert zwischen 0 und 1. Eine gleichmäßige Verteilung der Ereignisse über sämtliche Kalenderwochen wird durch den Wert 0 gekennzeichnet, während der Wert 1 darauf hindeutet, dass sämtliche Besuche in einer Kalenderwoche des Jahres stattfinden. Werte über 0,4 sind Indikatoren für eine sehr hohe Saisonalität (Zimmermann-Janschitz, 2014).

Tabelle 11: Gini-Koeffizienten (Besuche) für die Jahre 2022 & 2023

		Gini-Koeffizient	
Use Case	Polygon	2022	2023
Nordsee	Speicherkoog	0,48	0,46
Lübecker Bucht	Scharbeutz	0,44	0,45
Ruhrgebiet	Baldeneysee	0,20	0,21
	Kemnader See	0,20	0,20
Sauerland (Sommer)	Diemelsee	0,30	0,31
	Sorpesee	0,29	0,29
	Hennesee	0,28	0,26
	Möhnesee	0,22	0,21
	Biggesee	0,19	0,22
Sauerland (Winter)	Sahnehang	0,49	0,60
	Neuastenberg	0,38	0,42
	Winterberg	0,26	0,25
	Altastenberg	0,25	0,35
	Willingen	0,21	0,20
Allgäu	Alatsee	0,38	0,42
	Alpsee	0,28	0,32
	Hopfensee	0,26	0,28
	Weissensee	0,21	0,26
Füssen	Füssen	0,16	0,17

Während in der Innenstadt in Füssen mit Werten von 0,16 und 0,17 der niedrigste Gini-Koeffizient erreicht wurde, gefolgt vom Baldeneysee, Kemnader See und Biggesee, ist das Polygon Sahnehang mit 0,49 (2022) und 0,6 (2023) am stärksten von Saisonalität betroffen.

Auch für die Polygone an der Küste (Speicherkoog und Scharbeutz) sowie die Skigebiete (Neuastenberg und Alatsee) konnten in den Jahren 2022 und 2023 Werte um 0,4 beobachtet werden, sodass auch dort von einem hohen Maß an Saisonalität gesprochen werden kann. Auch der

Alatsee (vgl. Abschnitt 7) weist eine vergleichsweise hohe Saisonalität auf.

Bei der Mehrheit der Polygone sind die Werte beider Jahre vergleichbar, lediglich an den Standorten Biggesee im Sauerland, den Skigebieten Sahnehang, Altastenberg und Neuastenberg sowie dem Weissensee im Allgäu konnte eine zum Teil deutliche Zunahme der Saisonalität im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden.

Limitationen

Die vorliegenden Daten bieten Erkenntnisse über die Höhe und Verteilung von Besuchsfrequenzen der untersuchten Polygone, haben jedoch auch Limitationen. Diese Limitationen hängen unter anderem von der Auswahl der Stichprobe bzw. der Erhebungsmethode ab. Die Datengenerierung der weit verbreiteten App des Anbieters wetter.com erfolgt über DSGVO-konformes mobiles Tracking (passiv) anhand von Geolocation-Events der Endnutzer. Die Hochrechnung der Rohdaten erfolgt anhand eines Panelverfahrens, sodass wöchentliche Besuchsfrequenzen für die ausgewählten Polygone zur Verfügung gestellt werden können (vgl. Engelhardt et al. 2024, S.5). Der zur Verfügung stehende Datensatz basiert somit auf Nutzerdaten, von Personen, die die wetter.com-App installiert und der App die Nutzung ihrer Standortdaten via der GPS-Funktion des Smartphones erlaubt haben. Personen, die die App ohne GPS-Funktion nutzen, erzeugen keine Location Events und tauchen somit im betrachteten Datensatz nicht auf. Gleiches gilt auch für alle anderen Besucher in den betrachteten Zeiträumen, die keine wetter.com-App benutzen, wodurch die vorliegenden Daten auf den Bevölkerungsanteil der App-Nutzer beschränkt ist. Trotz der weiten Verbreitung der App in vielen Schichten der Bevölkerung und des Hochrechnungsalgorithmus kann

nicht garantiert werden, dass eine allgemein gültige Aussage zum Verhalten der Bevölkerung bzw. von Touristen auf Basis dieser Beobachtungen getroffen werden kann.

Gleichzeitig werden Übernachtungstouristen nicht immer als solche in den Daten klassifiziert, da mitunter das ausgewählte Polygon und die den Besuchertypen zugrundeliegenden Definitionen (Engelhardt et al., 2024, S. 6f.) dies nicht zulassen. So kann es sich bei Besuchern durchaus beispielsweise um Übernachtungstouristen in Füssen handeln, die allerdings nicht innerhalb des gewählten Polygons in Füssen übernachten, sodass diese dann als Tagestouristen eingestuft werden.

Fazit

Die deskriptive Analyse der Daten für die Besuchermessung aus einem Multispot-Messsystem im Projekt AIR zeigt viele wertvolle Aufschlüsse zu den Besuchsfrequenzen und -verteilungen in den Jahren 2022 und 2023 innerhalb der Use Cases. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Tagestouristen in vielen untersuchten Gebieten, insbesondere in Scharbeutz und am Speicherkoog, den dominierenden Besuchertyp darstellen. Der Vergleich der Jahre zeigt eine tendenzielle Abnahme der Besuchsfrequenzen im Jahr 2023.

Die Untersuchung der Saisonalität mithilfe des Gini-Koeffizienten offenbart Schwankungen in der Besucherverteilung. Points of Interest bzw. Standorte mit stark saisonabhängigen Attraktionen, wie Skigebiete oder Küstenregionen, zeigen eine höhere Konzentration der Nachfrage in bestimmten Kalenderwochen.

Durch das Verständnis der Besuchsfrequenzen und saisonalen Schwankungen können gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen

Infrastruktur und zur Optimierung der Besucherlenkung entwickelt werden.

Referenzen

Engelhardt, D.; Naschert, L.; Reif, J.; Bellmann, C. & Schmücker, D. (2024). Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multispot-Messsysteme (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.11119847

Zimmermann-Janschitz, S. (2014). Statistik in der Geographie. Springer Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-8274-2612-3

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Engelhardt, D.; Bellmann, C. ; Radlmayr, C. & Reif, J. (2024). Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.11925280

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

Anhang

Tabelle 12: Übersicht Feiertage 2022 & 2023

Feiertag	Datum	KW	Bundesländer
2022			
Neujahr in Deutschland	01.01.2022 (Samstag)	1	Alle Bundesländer
Heilige Drei Könige	06.01.2022 (Donnerstag)	1	Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt
Internationaler Frauentag	08.03.2022 (Dienstag)	8	Berlin
Karfreitag in Deutschland	15.04.2022 (Freitag)	15	Alle Bundesländer
Ostersonntag in Deutschland	17.04.2022 (Sonntag)	15	Brandenburg
Ostermontag in Deutschland	18.04.2022 (Montag)	16	Alle Bundesländer
Tag der Arbeit in Deutschland	01.05.2022 (Sonntag)	17	Alle Bundesländer
Christi Himmelfahrt in Deutschland	26.05.2022 (Donnerstag)	21	Alle Bundesländer
Pfingstsonntag in Deutschland	05.06.2022 (Sonntag)	22	Brandenburg
Pfingstmontag in Deutschland	06.06.2022 (Montag)	23	Alle Bundesländer
Fronleichnam in Deutschland	16.06.2022 (Donnerstag)	24	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Augsburger Friedensfest	08.08.2022 (Montag)	32	Bayern
Mariä Himmelfahrt in Deutschland	15.08.2022 (Montag)	33	Bayern und Saarland
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2022 (Montag)	40	Alle Bundesländer
Reformationstag in Deutschland	31.10.2022 (Montag)	44	Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen
Allerheiligen in Deutschland	01.11.2022 (Dienstag)	44	Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
1. Weihnachtstag in Deutschland	25.12.2022 (Sonntag)	51	Alle Bundesländer
2. Weihnachtstag in Deutschland	26.12.2022 (Montag)	52	Alle Bundesländer
2023			
Neujahr in Deutschland	01.01.2023 (Sonntag)	1	Alle Bundesländer
Heilige Drei Könige	06.01.2023 (Freitag)	1	Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt
Internationaler Frauentag	08.03.2023 (Mittwoch)	9	Berlin und Mecklenburg-Vorpommern
Karfreitag in Deutschland	07.04.2023 (Freitag)	14	Alle Bundesländer
Ostersonntag in Deutschland	09.04.2023 (Sonntag)	14	Brandenburg
Ostermontag in Deutschland	10.04.2023 (Montag)	15	Alle Bundesländer
Tag der Arbeit in Deutschland	01.05.2023 (Montag)	18	Alle Bundesländer
Christi Himmelfahrt in Deutschland	18.05.2023 (Donnerstag)	20	Alle Bundesländer
Pfingstsonntag in Deutschland	28.05.2023 (Sonntag)	21	Brandenburg
Pfingstmontag in Deutschland	29.05.2023 (Montag)	22	Alle Bundesländer
Fronleichnam in Deutschland	08.06.2023 (Donnerstag)	23	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Augsburger Friedensfest	08.08.2023 (Dienstag)	32	Bayern
Mariä Himmelfahrt in Deutschland	15.08.2023 (Dienstag)	33	Bayern und Saarland
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2023 (Dienstag)	40	Alle Bundesländer
Reformationstag in Deutschland	31.10.2023 (Dienstag)	44	Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen
Allerheiligen in Deutschland	01.11.2023 (Mittwoch)	44	Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
1. Weihnachtstag in Deutschland	25.12.2023 (Montag)	52	Alle Bundesländer
2. Weihnachtstag in Deutschland	26.12.2023 (Dienstag)	52	Alle Bundesländer

Tabelle 13: Übersicht Monate & Kalenderwochen 2022 & 2023

2022		2023	
Januar	KW 1 - KW 4	Januar	KW 1 - KW 5
Februar	KW 5 - KW 8	Februar	KW 6 - KW 9
März	KW 9 - KW 13	März	KW 10 - KW 13
April	KW 14 - KW 17	April	KW 14 - KW 17
Mai	KW 18 - KW 21	Mai	KW 18 - KW 22
Juni	KW 22 - KW 26	Juni	KW 23 - KW 26
Juli	KW 27 - KW 30	Juli	KW 27 - KW 30
August	KW 31 - KW 35	August	KW 31 - KW 35
September	KW 36 - KW 39	September	KW 36 - KW 39
Oktober	KW 40 - KW 43	Oktober	KW 40 - KW 44
November	KW 44 - KW 48	November	KW 45 - KW 48
Dezember	KW 49 - KW 52	Dezember	KW 49 - KW 52